

NUTQ USLUBLARI. SOZLASHUV USLUBI**Oraztayeva Laziza Lutfulla qizi,**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 1-bosqich talabasi,

E-mail:lazizaoraztayeva@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada nutq uslublarining mohiyati, ularning tildagi orni hamda sozlashuv uslubining oziga xos xususiyatlari tahlil qilingan. Sozlashuv uslubining xalq tili bilan bog'liqligi, og'zaki nutqdagi tabiiylik va emotsionallik jihatlari yoritilgan. Shuningdek, muloqot jarayonida sozlashuv uslubining ahamiyati va til madaniyatini shakllantirishdagi roli haqida fikr yuritilgan.

Kalit sozlar: nutq uslubi, sozlashuv uslubi, muloqot, til madaniyati, emotsionallik, soddalik, tabiiylik, xalq tili, ifoda vositalari, dialog, nutq madaniyati.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассмотрена сущность речевых стилей, их место в языке, а также проанализированы особенности разговорного стиля. Раскрыта связь разговорного стиля с народным языком, его естественность и эмоциональность в устной речи. Кроме того, обсуждается значение разговорного стиля в процессе общения и его роль в формировании культуры речи.

Ключевые слова: стиль речи, манера речи, общение, культура языка, эмоциональность, простота, естественность, народный язык, средства выражения, диалог, культура речи.

Til insoniyat hayotining eng muhim ijtimoiy hodisasi bolib, u orqali odamlar ozaro muloqot qiladi, fikr almashadi va his-tuyg'ularini ifodalaydi. Tilning amaliy korinishi — bu nutqdir. Nutq turli vaziyat, maqsad va auditoriyaga qarab oz uslubiga ega boladi. Shu bois, tilshunoslikda nutq uslublari muhim orinni egallaydi. Ular tildan tog'ri, maqsadga muvofiq va madaniyatli foydalanish yollarini belgilaydi.

Nutq uslublari. Nutq vaziyatiga qarab eng mos til birliklaridan foydalanish adabiy tilning uslubiy me'yori hisoblanadi. Sinonimlarni, sozlarni notog'ri ishlatish ayrim eskirgan sozlarni qollash nutqni uslubiy jihatdan buzadi. Biroq nutq uslubiga xos jihatlari boshqa bir uslub tarkibida, masalan, ilmiy terminlar rasmiy, publitsistik va sozlashuv kabi uslublarda ishlatilishi mumkin. Shunga kora, nutq uslubi-ifoda vositalarining maqsadga muvofiq uyushgan tizimidan iborat deyish mumkin. Nutq uslubi ma'lum ijtimoiy vaziyatda, muayyan maqsad asosida ishlatiladigan til vositalarining tizimidir. U har bir sohada oziga xos leksik, grammatik va fonetik

xususiyatlarga ega. Nutq uslublari tildan foydalanishning funksional shakllarini belgilaydi. Ularning har biri aloqa maqsadi, mavzusi, tinglovchi auditoriyasi va uslubiy vositalariga kora farqlanadi. Uslub-bu til vositalarining maqsadga muvofiq tanlanishi va ularni qollash tizimidir. Har bir uslubda tilning barcha vositalari qatnashadi, ammo ular turlicha vazifani bajaradi.[1:58].

Nutq uslublarning turlari

Ozbek tilida odatda quyidagi asosiy nutq uslublari farqlanadi:

1. Sozlashuv uslubi
2. Ilmiy uslub
3. Rasmiy-ish uslubi
4. Publitsistik uslub
5. Badiiy uslub

Har bir uslub oz vazifasi, shakli va ifoda vositalariga kora farqlanadi. Masalan, ilmiy uslubda aniqlik va mantiqiylik muhim bolsa, badiiy uslubda obrazlilik va hissiylik ustuvor hisoblanadi.

Sozlashuv uslubi haqida umumiy tushuncha. Sozlashuv uslubi — bu kundalik hayotda ishlatiladigan, tabiiy, samimiy va erkin nutq uslubidir. U asosan og'zaki shaklda namoyon boladi va suhbatdoshlar ortasida bevosita aloqa ornatishga xizmat qiladi. Bu uslub oz leksikasi, fonetikasi, morfologiyasi va sintaksisi bilan xalqning oddiy sozlashuv tilini ozida aks ettiradi. Sozlashuv uslubiga oddiylik, soddalik, betakalluflik, hayajonlilik xosdir. Sozlashuv uslubida gap bolaklari tartibida “buzilish”, soddaga gaplarning mavjudligi, toliq bolmagan gaplar va suhbat nutqi bilan tavsiflanadi. Og'zaki nutqning ayrim shakllari yozma nutqda oz ornini topishi xarakterlidir: (keluvdi, kelardi).

Og'zaki sozlashuv uslubi ikkiga ajratiladi:

- a) adabiy sozlashuv uslubi
- b) oddiy sozlashuv uslubi.

Adabiy sozlashuv uslubi tilning adabiy me'yorlariga mos, tartibga solingan va ishlangan bolishi bilan xarakterlanadi.

Oddiy sozlashuv uslubi adabiy til me'yorlariga doim ham amal qilinavermaydigan og'zaki sozlashuv uslubining erkin muloqot shaklidir. Bu uslubda betakalluflik bilan erkin muomala qilish, shevaga xos sozlardan ham faol foydalanish xarakterli xususiyatdir. Sozlashuv uslubining har ikki turi kopincha dialog shaklida boladi, ikki shaxsning ozaro sozlashuvi dialogik nutq sanaladi. Bu uslubning yana bir oziga xos xususiyati – erkinlikdir. Bu uslubda frazeologik birliklar, yig'iq gaplar, toliqsiz gaplar, soz-gaplar va undalmali gaplar kop ishlatiladi. Masalan: *Keldimi?*

Kordingizmi? Ha! Yoq! Bor! Keldi. Nutq qoliplarida gapning tejamkorligi ot emas, balki olmoshlar qoshilishi bilan hosil boladi.

Sozlashuv uslubining asosiy xususiyatlari:

- tabiiylik va soddalik;
- emotsionallik va ifodalilik;
- qisqa, sodda gap tuzilmalari;
- sheva va xalq tili unsurlarining qollanishi;
- mimika, intonatsiya va imo-ishoralarning muhimligi.

Masalan: — Assalomu alaykum, qayerga ketyapsiz? — Ishga, ozingchi?

Sozlashuv uslubi kishilarning kundalik hayotdagi bevosita muloqot jarayonida ishlatadigan, og‘zaki shaklda namoyon boladigan nutq uslubidir.[2:39]

Sozlashuv uslubining qollanilish doirasi. Sozlashuv uslubi quyidagi vaziyatlarda keng qollaniladi: - kundalik muloqotda (dostlar, oila, qoshnilar ortasida); - og‘zaki suhbatlarda; - ijtimoiy tarmoqlardagi yozishmalarda; - intervyular va suhbatlarda. Bu uslub rasmiy holatlar uchun emas, balki samimiy, erkin muloqot uchun xizmat qiladi. Shuning uchun unda grammatik qoidalar ba‘zan buziladi, lekin bu nutqni tirik, tabiiy va ta’sirchan qiladi.

Sozlashuv uslubi va boshqa uslublar ortasidagi farq Sozlashuv uslubi boshqa nutq uslublaridan soddaligi, tabiiyligi va emotsionalligi bilan ajralib turadi. Masalan, ilmiy yoki rasmiy matnlarda murakkab tuzilmalar, terminlar kop ishlatilsa, sozlashuv nutqida oddiy sozlar ustunlik qiladi. Sozlashuv uslubi insonning eng tabiiy nutqidir. U insonning kayfiyati, hissiyoti va ruhiy holatini bevosita aks ettiradi.[3:77].

Taqqoslash:

- Ilmiy: “Fotosintez jarayoni osimlik hujayralarida amalga oshadi.”
- Sozlashuv: “Osimliklar quyosh nuri bilan oziqlanadi-ku!” Demak, har bir uslub oz vazifasini bajaradi: biri muloqotni, boshqasi ilmiy tushunchani yoki badiiy ifodani ta’minlaydi.

Xulosa. Nutq uslublari tilning boy imkoniyatlarini ochib beradi. Ular tildan maqsadga muvofiq, estetik va madaniy foydalanish me’yorlarini belgilaydi. Sozlashuv uslubi esa insonlar ortasida jonli muloqotni, samimiylilik va tushunarlikni ta’minlaydi. Til madaniyatining asosiy korsatkichi — bu nutq madaniyati. Shuning uchun har bir inson oz fikrini tog‘ri, odobli va vaziyatga mos ifodalashni organishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROYXATI:

1. A.J.Omonturdiyev Sh.LAbduraimova. Ozbek nutqi madaniyati va uslubiyati. T.: Brok class Servis. 2016. B-58.

2. Sultonsaidova S., Sharipova O. Ozbek tili stilistikasi: - T.: «YURIST-MEDIA MARKAZI nashriyoti, 2009. —39 b.
3. R.Rasulov, N.Xusanov, Q.,Muydinov. Nutq madaniyati va notiqlik san'ati. Okuv qollanma. T.: “IQTISOD-MOLIYA”, 2006. B-77.
4. Rahmatullayev Sh. Hozirgi ozbek adabiy tili. – Toshkent: Oqituvchi, 2006.